

Ayuda

Revista Aranzadi de derecho ambiental

Doctrina. Artículos

- **La política ambiental y sobre desarrollo sostenible en la Unión Europea:** de sus orígenes a la estrategia de desarrollo y al Tratado de Lisboa
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez
págs. 15-47

- **Intervención pública y sostenibilidad medioambiental:** análisis desde el punto de vista de la organización administrativa y la integración de los principios de coordinación, cooperación y participación. Situación actual, balance y perspectivas
Nuria M. Garrido Cuenca
págs. 49-83

- **El nuevo modelo de prevención y control integrado de la contaminación de la Comunidad Autónoma de Andalucía:** la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Manuela Mora Ruiz
págs. 85-98

- **La importancia de la fase de iniciación de la evaluación ambiental de planes y programas:** alfa y a veces omega de la consideración de sus efectos sobre el medio
Juan Emilio Nieto Moreno
págs. 99-132

- **El mandato de Bali:** el proceso de revisión del Protocolo de Kioto
Susana Borràs Pentinat
págs. 133-156

- **Las tecnologías de la información y de la comunicación y el urbanismo:** en especial la necesaria aplicación al ámbito urbanístico de la normativa ambiental
María Fuensanta Gómez Manresa
págs. 157-174

Jurisprudencia. Comentarios

- **El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas anula la Directiva 2003/112/CE (LCEur 2003, 4068) relativa a la sustancia activa paraquat**
págs. 177-197

Legislación. Crónicas

- **El delito de contaminación en Japón:** análisis de la Ley japonesa 142/1970, de 25 de diciembre, para la sanción penal de los delitos de contaminación que afecten a la salud de las personas

Francisco Barberán Pelegrín

págs. 241-264

Ayuda

❑ **Los indios y sus derechos constitucionales en la democracia brasileña**

Walter Claudius Rothenburg

págs. 265-277

❑ **Marco normativo de la eficiencia energética y las energías renovables en la edificación**

Francisco Julio Arenas Cabello

págs. 279-289

❑ **La nueva responsabilidad medioambiental derivada de la Ley 26/2007**

Rubén Rodríguez Escobar

págs. 291-320

❑ **Etanol:** evolución y perspectiva jurídico-económica en Brasil : la referencia de una gestión agrícola respetuosa del ambiente

Natan Ben-Hur Braga

págs. 321-329

El nuevo modelo de prevención y control integrado de la contaminación de la Comunidad Autónoma de Andalucía: la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*

MANUELA MORA RUIZ

Profesora Colaboradora Doctor de Derecho Administrativo. Universidad de Huelva

Resumen: La Comunidad Autónoma Andaluza ha aprobado recientemente la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La norma supone un salto cualitativo importante en el diseño de la política ambiental de Andalucía. El análisis de las principales novedades, especialmente desde la óptica del desarrollo sostenible y las exigencias del control integrado de la contaminación, constituye el objeto fundamental de este trabajo, así como una valoración crítica de la norma, en relación con el modelo de tutela ambiental que ahora se instaura.

Abstract: Andalucía has recently approved the Law 7/2007, 9th July, about the integrated management of the environmental quality. The Act means a very important change regarding the environmental policy of Andalucía. Therefore, the aim of this Paper is to analyse the main aspects of the new Law, from the point of view of the sustainable development principle as well as the integrated pollution control principle. On the other hand, it is pretended a critical revision of the new model of environmental protection instaurated by the new Law.

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN: LA OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MODELO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE LA LEY 7/1994, DE 18 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA
- II. PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
- III. EL ELENCO DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
- IV. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. EN ESPECIAL, LA CALIDAD Y LA DISCIPLINA AMBIENTAL
- V. VALORACIÓN FINAL

I. INTRODUCCIÓN: LA OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MODELO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE LA LEY 7/1994, DE 18 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

La Comunidad Autónoma de Andalucía viene desempeñando desde la aprobación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de *Protección ambiental* y de sus respectivos reglamentos de desarrollo¹, un

* Estudio realizado en el marco del Grupo de Investigación SEJ 342, sobre Urbanismo, Ordenación del Litoral y Medio Ambiente.

1. *BOJA* núm. 73, de 31 de mayo de 1994. La Ley ha sido desarrollada por el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (*BOJA* núm. 166, de 28 de diciembre de 1995); el Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (*BOJA* núm. 69, de 18 de junio de 1996) y el Decreto 297/1992, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental (*BOJA* núm. 3, de 11 de enero de 1996).

papel activo en la protección de este bien jurídico, habida cuenta de la caracterización de dicha protección como una auténtica función pública, en el marco del amplio principio de desarrollo sostenible en los términos del art. 45.2 CE. Desde esta perspectiva, hasta la aprobación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de *Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, la política ambiental de la Comunidad Autónoma ha descansado sobre una legislación que se define a sí misma como «instrumento necesario para la acción pública en la defensa de un bien colectivo del que dependen la mejora del sistema productivo mediante su adecuación a parámetros de calidad ambiental, la equiparación del nivel de vida a las exigencias y requerimientos de una sociedad moderna, así como la conservación de un patrimonio natural de interés y valor tanto para las generaciones andaluzas actuales como para las futuras» (Exposición de Motivos de la Ley 7/1994, de 18 de mayo).

La Ley 7/1994, de Protección Ambiental ha constituido, pues, hasta su derogación por la más reciente Ley 7/2007, de 9 de julio (Disposición Derogatoria Única), la referencia normativa indispensable de esta Comunidad no sólo en lo que respecta al modelo y técnicas de prevención ambiental, sino también, en cuanto a los dispositivos de garantía de la calidad ambiental a través de la regulación concreta de exigencias de calidad del aire (incluyendo aspectos relativos a la contaminación acústica), residuos y calidad de las aguas litorales, acompañado todo ello de la necesaria previsión de un régimen de disciplina ambiental. A nuestro juicio, la Ley y los Decretos que la han desarrollado han cumplido correctamente con el papel que debe corresponderle a una Ley con vocación de norma general ambiental y, además, han permitido un efectivo ejercicio de la competencia autonómica de desarrollo de la legislación básica en materia de medio ambiente³.

Sin embargo, esta inicial valoración de la norma en cuestión no resulta satisfactoria en la actualidad, por las numerosas insuficiencias que esta regulación muestra a la luz del Derecho Ambiental básico estatal más reciente, y por el hecho de que determinadas previsiones normativas contempladas inicialmente en la Ley de Protección Ambiental son inadmisibles tras las sucesivas reformas del Derecho Ambiental Estatal, especialmente por empuje del Derecho Comunitario Europeo. Desde esta perspectiva, aun cuando la Ley de 1994 se situaba en la necesaria clave del desarrollo sostenible, lo cierto es que la concreta regulación que efectúa del sistema de prevención ambiental y de calidad de los sectores ambientales esenciales se lleva a cabo desde un enfoque esencialmente público, que deja fuera las exigencias de otros principios como el de responsabilidad compartida o de cooperación entre ciudadanos y Administración para una efectiva protección del medio ambiente, y no contempla cuestiones fundamentales del Derecho Ambiental más reciente como los derechos de acceso a la información ambiental, participación y acceso a la justicia o dispositivos tan actuales como los sistemas de auditoría y gestión ambiental, o la posibilidad de convenios ambientales. Por tanto, no hay duda de la necesidad de actualizar el marco normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A lo anterior, debe sumarse la aprobación a nivel estatal de numerosas leyes con el carácter de básicas relativas a nuevos instrumentos de prevención, o la actualización de algunas de las técnicas ya existentes y contempladas en la Ley andaluza de protección ambiental que, igualmente, justifican de manera plena la oportunidad y conveniencia de adoptar un nuevo marco normativo para la protección del medio ambiente en esta Comunidad Autónoma. En este sentido, baste considerar las últimas reformas de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio

2. BOJA núm. 143, de 20 de julio de 2007.

3. En este sentido, resulta llamativa la caracterización que hace el Prof. JORDANO FRAGA de la Ley 7/1994, como «verdadero corazón» de la legislación ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, si bien esta apreciación no le impide sumarse a una crítica mayoritariamente asumida por la doctrina que ha valorado el carácter de Ley General de la Ley 7/1994, y a la que nos adherimos, en el sentido de que la norma en cuestión no llega a contener una regulación tan exhaustiva de la materia ambiental que la haga merecedora de la aludida caracterización; al respecto, véase J. JORDANO FRAGA, «Prevención Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental y Calificación Ambiental», en D. VERA JURADO (Coord.), *Derecho Ambiental de Andalucía*, Edit. Tecnos, Madrid, 2005, pg. 357; G. RUIZ-RICO RUIZ/L. LOZANO MIRALLOS, «La Legislación andaluza sobre medio ambiente», en *Revista Andaluza de Administración Pública*, núm. 20, octubre-diciembre 1994, pg. 61; J. PÉREZ MARTOS, «Consideraciones sobre la Ley del Parlamento Andaluz 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental y su desarrollo reglamentario», en *Revista Andaluza de Administración Pública*, núm. 37, enero-marzo 2000, pg. 31 y D. VERA JURADO, «El medio ambiente en los 20 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Problemas y propuestas», en *Revista Andaluza de Administración Pública*, núm. Extraordinario 2/2003, pgs. 389, 392.

ambiente, la aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, de ruido, la novedosa Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación o la más reciente Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Todas estas normas tienen ahora una proyección clara en el nuevo modelo de gestión integrada de la calidad ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Finalmente, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, presentaba algunas ineficiencias que hoy son inadmisibles a la luz de la legislación estatal y las exigencias de la Jurisprudencia Comunitaria. En este sentido, han sido frecuentes las críticas a la solución de silencio positivo que la Ley y los correspondientes reglamentos preveían en relación con las técnicas de Evaluación de Impacto ambiental, Informe y Calificación Ambiental⁴, así como al carácter insuficiente del Título IV de la norma, relativo a la Disciplina Ambiental, en el sentido de no constituir una regulación configuradora de la materia sancionadora⁵. A ello debe añadirse la inaceptable ausencia de regulación alguna relativa a la responsabilidad por daños al medio ambiente, si bien este último aspecto admite la disculpa del retraso que ha acompañado a la aprobación definitiva de la Ley estatal 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. En cualquier caso, todas estas cuestiones no son sino argumentos para favorecer y justificar plenamente la actualización y renovación normativa del modelo de tutela ambiental adoptado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, avalando, pues, la oportunidad y necesidad que ya hemos señalado, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante LGICA).

A mayor abundamiento, la Ley de Gestión Integrada conecta directamente con los objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, refrendada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente el 5 de junio de 2003, y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, de forma que a los instrumentos jurídicos más recientes, impulsados desde el Derecho Comunitario Europeo, debe sumarse la introducción de otros instrumentos económicos o fiscales, adoptando la sostenibilidad como fin primordial de la política ambiental andaluza.

El presente Trabajo pretende, pues, ofrecer una visión sistemática y panorámica de las novedades introducidas por la Ley 7/2007, de 9 de julio, en la política Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al interés que suscita la norma como renovadora de un concreto modelo de tutela ambiental debe añadirse, en lo que respecta a la oportunidad de este artículo, la entrada en vigor de la Ley a partir del 21 de enero de 2008, planteando una situación de transitoriedad que justifica el estudio que ahora iniciamos. En este sentido, pretendemos, en primer término, aproximar al lector a las principales novedades de la norma en cuestión, desde una perspectiva global, para, en un segundo momento, abordar con mayor detenimiento el régimen jurídico concreto de ciertas técnicas y dispositivos previstos en la Ley, con el fin último de realizar una valoración de conjunto del Texto, apuntando los pros y contras del modelo de tutela ambiental que va a instaurarse en Andalucía.

II. PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Las novedades introducidas por la LGICA se presentan, a nuestro juicio, en el doble plano de lo material y lo formal. Así, respecto del primer aspecto, debe insistirse en el hecho de que la Ley no sólo supone una actualización de técnicas de tutela ambiental, sino, sobre todo, una renovación profunda del modelo de protección del bien jurídico ambiente que hasta ahora se había mantenido en la Comunidad Autónoma, en los términos que ahora se verán.

Junto a ello, en relación con el aspecto formal de la nueva regulación, puede afirmarse que estamos ante una norma muy compleja en su estructura, no sólo por su extensión, medida en número de artículos (168), sino, también, por la diversidad de materias que aborda y, sobre todo,

4. Respectivamente, arts. 19.2 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 22.2 Decreto 153/1996, de 30 de abril, y 16.2 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Al respecto, véase J. JORDANO FRAGA, «Prevención Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental y Calificación Ambiental», ... *op. cit.* pgs. 361, 379 y 386.

5. Véase D. VERA JURADO, «El medio ambiente en los 20 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Problemas y propuestas», ... *op. cit.* pg. 392.

por el complejo sistema de aplicación al que dan lugar sus siete Disposiciones Adicionales, seis Transitorias y tres Finales, además de una extensa y complicada Disposición Derogatoria Única, y tres Anexos de diverso contenido⁶. La complejidad de esta Ley contrasta, sin duda, con la estructura algo más sencilla de la Ley 7/1994, de 18 de mayo; no obstante, aun cuando ello dificulte una comprensión global del texto por el operador jurídico, no debe olvidarse el amplio contenido de la LGICA y su vocación de norma general ambiental de la Comunidad Autónoma, como justificación de la concreta ordenación formal del Texto.

Desde esta perspectiva, quizás el aspecto más problemático sea la transitoriedad prevista de un modelo a otro, puesto que la entrada en vigor de la LGICA en enero de 2008 no significa la completa falta de vigencia del sistema de prevención ambiental instaurado por la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, ya que es posible la aplicación del régimen jurídico de esta última en los supuestos previstos por la Ley 7/2007, a saber: en relación con los procedimientos sancionadores (salvo que las nuevas disposiciones sancionadoras sean más favorables: Disposición Transitoria Primera), y respecto de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley para la aprobación, autorización o evaluación ambiental de las actuaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma, «salvo que el interesado solicite su tramitación conforme a lo dispuesto en esta Ley y la situación procedimental del expediente así lo permita» (Disposición Transitoria Segunda). En consecuencia, se producirá una situación en la que ambos regímenes jurídicos convivan necesariamente, si bien, como se deduce de las Transitorias Tercera, Quinta y Sexta, hay una clara voluntad de la norma por facilitar el tránsito de un modelo a otro de protección ambiental, sea por la vía de prever cómodos plazos de regularización de situaciones⁷, sea por la de asimilar las figuras de prevención ambiental de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, a las de prevención y control ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de julio⁸.

Por otro lado, en relación con los aspectos materiales de la Ley de 2007 a los que hemos hecho referencia, deben destacarse las siguientes cuestiones:

En primer término, la LGICA introduce en las Disposiciones Generales del Título I una considerable base principalista, que sirve de fundamento y apoyo de cada uno de los dispositivos y técnicas de protección del medio ambiente desarrollados a lo largo de su articulado. Desde esta perspectiva, y asumida la importancia de los principios jurídicos ambientales, la norma que examinamos constituye un gran avance en relación con la Ley de 1994, puesto que proporciona una base estable de referencia para el diseño y evolución de la política ambiental de Andalucía.

En este sentido, la Ley es proyección, a nuestro juicio, del tratamiento que la protección jurídica del medio ambiente recibe en el nuevo Estatuto de Autonomía, cuyo Título VII consagra la aplicación del principio de desarrollo sostenible y la obligación de los poderes públicos de Andalucía de «promover políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación y fijación de estándares y niveles de protección», de forma que dichas políticas «se dirigirán... a la protección frente a la contaminación acústica, así como al control de la calidad del agua, del aire y del suelo» (art. 201 Estatuto *in totum*), cuestiones todas específicamente tratadas en la Ley de 2007⁹.

Así, el principio de referencia en la Ley es, como ya hemos señalado, el de desarrollo sostenible, caracterizado por el Prof. MARTÍN MALLO, como auténtico *megaprincipio* del Derecho Ambiental, en el sentido de garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y su salvaguarda para las

6. Así, el Anexo I de la Ley establece las categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental; el Anexo II se refiere a la documentación exigible para la realización del estudio de impacto ambiental en los casos que corresponda y el informe de sostenibilidad ambiental de planes y programas y, finalmente, el Anexo III constituye una lista de sustancias contaminantes cuya presencia puede considerarse para la aplicación de las diversas técnicas previstas en la Ley.

7. A modo de ejemplo, la Disposición Transitoria Quinta, apartado 1, exige que los polígonos industriales que estén en funcionamiento a la entrada en vigor de la LGICA dispongan de «la infraestructura mínima de un punto limpio» antes de la finalización de 2010.

8. Así, las actuaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley que se sometan ahora a Autorización Ambiental Unificada y estén funcionando legalmente, cuentan con la misma (Disp. Transit. Sexta, apartado 1).

9. Sobre la proyección del desarrollo sostenible en el articulado del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto para Andalucía, BOE núm. 68, de 20 de marzo), véase J. JORDANO FRAGA, «Medio Ambiente y el nuevo Estatuto de Autonomía. Una visión preliminar», en *Revista Andaluza de Administración Pública*, núm. 65, enero-marzo 2007, pg. 36.

generaciones futuras [art. 3.a) LGICA]. La proyección inmediata de este principio se encuentra en el reconocimiento expreso de un principio de responsabilidad compartida de las Administraciones Públicas, empresas y sociedad en general [art. 3.b)] para la efectiva tutela del medio ambiente, en línea con las exigencias del Quinto y Sexto Programa de Acción Comunitaria, que reconocen *grasso modo* la necesidad de atribuir un papel activo a sujetos distintos de las Administraciones Públicas en la garantía de la calidad ambiental¹⁰. A nuestro juicio, debe valorarse el reconocimiento expreso de este principio en la Ley, en la medida en que contribuye a la juridificación de un planteamiento específico de tutela ambiental que, pese a estar en la base de los dispositivos más novedosos de protección del medio ambiente, no se encuentra expresamente recogido en el elenco de principios que las normas jurídicas suelen incluir, o, al menos no de manera expresa (piénsese en el apartado primero del art. 45.1 CE, que alude al deber de todos de proteger el medio ambiente, como fórmula indirecta para posibilitar un papel activo de públicos y privados en la tutela de este bien). En todo caso, la responsabilidad compartida se traduce en la Ley en la regulación concreta de «instrumentos voluntarios» e, incluso en el incentivo de actividades de incidencia ambiental [art. 2.c) y d)] (en relación con el art. 3.b) aludido), de forma que se convierten en técnicas habituales de protección del medio ambiente los acuerdos voluntarios (art. 111) y los «controles voluntarios», esto es, los sistemas de gestión ambiental y el etiquetado ecológico (art. 113), junto a la previsión legal de ayudas económicas por parte de la Consejería competente para incentivar la adhesión de las Pymes a este tipo de dispositivos.

A mayor abundamiento, la aludida responsabilidad compartida constituye, en nuestra opinión, la antesala de otros principios que posibilitan una posición activa del ciudadano en cuanto a la protección del bien jurídico que nos ocupa. Desde esta perspectiva, debe destacarse la garantía de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de esta naturaleza –art. 2.b)–, junto al principio de información, transparencia y participación –art. 3.c)–. La LGICA dedica, así, el Título II, a la información y participación (arts. 5 a 9), si bien de una manera un tanto dispersa, puesto que estos derechos subjetivos se regulan a la par que la Investigación, el Desarrollo, Innovación y Educación Ambiental, cuestiones todas necesarias pero tratadas en la Ley de forma algo más programática¹¹, diferenciándose, pues, de la regulación efectiva que se depara al derecho de acceso a la información ambiental (y la obligación de las Administraciones, principalmente, de proporcionarla) y la participación. En todo caso, puede afirmarse que las previsiones de la Ley en esta materia no van mucho más lejos de la regulación básica estatal de la Ley 27/2006, de 18 de julio, sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En este sentido, la Ley andaluza podía haber supuesto una magnífica oportunidad para desarrollar ciertos aspectos de la norma estatal que no están suficientemente regulados con el fin de impedir una cierta invasión de las competencias autonómicas; específicamente, debe atenderse a la posibilidad de incluir previsiones procedimentales de carácter general en materia de participación, que habrían de sumarse a las específicas de la legislación sectorial, en los términos de los arts. 17 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Por último, en relación con el principio de información, participación y transparencia, queremos llamar la atención sobre el término «ciudadanía» que incorpora la LGICA como sujeto activo de los derechos derivados de este principio, diferente del «público» del art. 2.1 de la Ley 27/2006, esto es, «cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que le sea de aplicación». A nuestro juicio, «ciudadanía» es un término aún más indeterminado que «público», y, en todo caso, no existe razón para justificar la ausencia de definición de esta noción y, mucho menos, para no haber repetido la previsión de la norma estatal básica, sobre todo, si se tiene en cuenta la falta de innovación al respecto de la norma autonómica.

Finalmente, la base principialista de la Ley que examinamos se completa con los principios ambientales necesarios para garantizar la calidad de este bien jurídico y con principios relativos a las relaciones interadministrativas derivadas de los dispositivos de prevención y control ambiental.

10 Para un estudio monográfico sobre la construcción de este principio y su proyección concreta a través de técnicas de mercado para la tutela ambiental, véase M. MORA RUIZ, *La gestión ambiental compartida: función pública y mercado*, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2007.

11 En este sentido, el art. 3.d) define el principio de «promoción de la educación ambiental», que tiene por objeto «la difusión en la sociedad de los conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente».

Así, en relación con los primeros, el principio de prevención se acompaña de las exigencias del enfoque integrado y adaptación al progreso técnico –letras e), f), i) del art. 3) y, en su caso, del principio de cautela (art. 3.g)–, además de la lógica del principio quien contamina paga respecto de las costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la corrección de los daños ambientales por sus responsables –respectivamente, letras h) y j)– y, finalmente, del principio de restauración; todos ellos están en el origen de las diversas técnicas previstas en la Ley de tutela ambiental o en la incorporación del régimen disciplinario y de responsabilidad por daños al medio ambiente, junto a la regulación de ciertos aspectos formales o de organización ligados a principios concretos, tal y como lo demuestra la Disposición Adicional Quinta de la Ley, al prever la constitución de un Comité Científico para los «riesgos ambientales emergentes», esto es, los relacionados con campos electromagnéticos por instalaciones radioeléctricas, organismos modificados genéticamente y nanotecnología, ámbitos especialmente vinculados a la precaución.

Por su parte, las relaciones interadministrativas deberán guiarse por los principios de coordinación y cooperación administrativa, así como por la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y el ejercicio de las competencias conforme al principio de lealtad institucional (art. 3.k).

De otro lado, en segundo término, la otra gran novedad de la LGICA, al hilo de los principios considerados, se encuentra, sin duda, en el elenco de técnicas incorporadas al amparo del nuevo modelo de prevención y control ambiental. Desde esta perspectiva, creemos que la Ley andaluza se inserta en una cierta dinámica común a algunas Comunidades Autónomas que, en los últimos años, han legislado en atención a la referida fórmula del control integrado¹².

En todo caso, bajo el paraguas de la prevención y control ambiental, la Ley andaluza no sólo incluye la Autorización Ambiental Integrada, adaptada a las previsiones orgánicas y procedimentales de la Comunidad Autónoma, sino que, además, dadas sus competencias para desarrollar la legislación básica estatal¹³, crea la figura de la Autorización Ambiental Unificada y mantiene la calificación ambiental como técnicas ambientales de carácter previo a la obtención de una autorización sustantiva, a todo lo cual se suma la evaluación de planes y programas. En consecuencia, el Título III dedicado a los «Instrumentos de prevención y control ambiental» renueva por completo el modelo de prevención ambiental que había establecido la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. Trataremos con algo más de detenimiento estos dispositivos en el epígrafe siguiente.

Junto a ello, la otra gran novedad de la Ley que ahora nos ocupa se encuentra, sin duda, en la inclusión de un Título VII sobre «responsabilidad ambiental», si bien regulada de forma escasa como lo demuestran los tres únicos artículos que la Ley dedica a este fundamental aspecto de cualquier sistema de protección del medio ambiente. En este sentido, debemos llamar la atención sobre el hecho de que se prevé la responsabilidad por daños ambientales y por amenazas inminentes de tales daños, causados por «actividades económicas y profesionales», esto es, «toda aquella actividad realizada con ocasión de una actividad económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado, y de que tenga o no fines lucrativos» (art. 122.2); más allá de estas especialidades, los arts. 123 y 124 de la LGICA se limitan a remitirse a las previsiones de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales o, en su caso, a la legislación básica estatal (actualmente Ley 26/2007, de 23 de octubre), en cuanto al ámbito subjetivo de la responsabilidad y obligaciones y garantías financieras. Restaría, en consecuencia, un análisis detenido de la aludida Ley 26/2007, de 23 de octubre, si bien ello se escapa de las pretensiones de este Trabajo, por lo que queda al margen del mismo.

Finalmente, este epígrafe debe concluirse con la mera referencia a aspectos que no representan una auténtica novedad respecto del modelo del 94, sino una actualización, por las razones que fueron expuestas con anterioridad. Específicamente, han sido objeto de una profunda revisión y consiguiente actualización las previsiones relativas a la calidad ambiental, reguladas ahora en el

12. Piénsese en la reciente aprobación de la Ley de la Comunidad Foral de Navarra 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental (BON num. 39, de 1 de abril) y de la Ley de la Comunidad Valenciana 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental (DOGV núm. 5256, de 11 de mayo).

13. Art. 57.1.g) del nuevo Estatuto de Autonomía en relación con el art. 149.1.23 CE.

Título IV de la LGICA, referido a la calidad del ambiente atmosférico, el medio hídrico, calidad del suelo y residuos, junto al régimen de disciplina ambiental, que, como antes se señaló, no parecía suficiente en los términos contemplados por la anterior Ley. A ello dedicaremos el Cuarto Epígrafe de este Trabajo.

III. EL ELENCO DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

A la vista de todo lo expuesto, uno de los aspectos más importantes de las reformas introducidas por la Ley 7/2007, de 9 de julio, en el modelo de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la llamada gestión integrada de la calidad ambiental, superando, pues, la tantas veces criticada sectorialización de los instrumentos de tutela del medio ambiente. En este sentido, el Título estrella de la Ley es el Título III, dedicado a la «prevención y control ambiental», sin perjuicio de las relaciones de los dispositivos en él previstos con el resto de autorizaciones administrativas contempladas en el Título IV sobre la «calidad ambiental», puesto que, en virtud del art. 16 de la Ley, los instrumentos de prevención y control ambiental son la autorización ambiental integrada (AAI), la autorización ambiental unificada (AAU), la evaluación ambiental de planes y programas (EA), la calificación ambiental (CA), y las autorizaciones de control de la contaminación ambiental, esto es, la autorización de emisiones a la atmósfera, la autorización de vertidos a las aguas litorales y continentales, la autorización de producción de residuos y la autorización de gestión de residuos (art. 46).

A nuestro juicio, la Ley lleva a cabo una profunda renovación del modelo de prevención ambiental establecido por la Ley de 1994, en clara consonancia con las exigencias del Derecho Estatal Básico más reciente, orientado hacia la simplificación administrativa, la no transferencia de contaminación de un medio a otro o el establecimiento de los valores límites de emisión a través de conceptos tan complejos como el de las Mejoras Técnicas Disponibles; desde esta perspectiva, no hay duda de que las exigencias de la prevención y control integrado de la contaminación ocupan ya un lugar fundamental en la nueva política ambiental de la Comunidad Autónoma.

Así, en primer término, el modelo que ahora se instaura se caracteriza, por su finalidad, esto es, la prevención o corrección de los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones (art. 15). En este sentido, se someten a los dispositivos enumerados actuaciones o proyectos públicos o privados conforme a la distribución que lleva a cabo el Anexo I de la Ley, de forma que, a lo largo de 13 grandes epígrafes de actividades (Industria Extractiva, Instalaciones Energéticas, Producción o Transformación de metales...), el Anexo va concretando qué actividades o proyectos más específicos se someten a Autorización Ambiental Integrada, Autorización Unificada, Evaluación de Planes o, en su caso, Calificación Ambiental.

En segundo lugar, la integración que ha de caracterizar a estos instrumentos se da, a nuestro juicio, en una doble dirección: por un lado, respecto de otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes exigibles, según la normativa aplicable, para la ejecución de la actuación, y, en todo caso, en relación con las licencias municipales de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución (tal y como dispone el art. 17 de la norma¹⁴). De otro lado, desde una perspectiva exclusivamente ambiental, la Ley evidencia una gran preocupación por la integración de la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones que, además, se sometan a autorización integrada, autorización unificada, y, en su caso, evaluación de ciertos planes, de forma que prevé que estos instrumentos contendrán dicha evaluación, si bien se trata de manera diferenciada la evaluación que procede de la Administración General del Estado, cuya declaración de impacto ambiental se incorporará a la autorización ambiental integrada o a la autorización ambiental unificada, en los casos en que corresponda (art. 16.2)

A pesar de lo dicho, éste último aspecto de la pretendida integración presenta, a nuestro juicio, grandes inconvenientes, no sólo por el diferente tratamiento que recibe el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y correspondiente declaración, en atención a su procedencia

14. A mayor abundamiento, la Ley conceptualiza como sujetos diferentes al «órgano ambiental», con competencia para resolver los procedimientos de prevención y control ambiental, del «órgano sustantivo», competente por razón de la materia para la aprobación de una actuación (art. 19.12 y 13), de forma que uno y otro quedan vinculados por la necesaria integración de los pronunciamientos ambientales en los de carácter sustantivo

estatal o autonómica, sino, también, porque tratándose de esta última, la Ley ha efectuado una operación difícil de asimilar por el operador jurídico que ha de someterse a esta técnica de control y prevención, ya que, por un lado, ha derogado el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se regulaba el reglamento de evaluación de impacto ambiental (salvo en lo relativo al procedimiento de evaluación de planes y programas), provocando una situación de vacío en cuanto al ámbito subjetivo de la Evaluación y, sobre todo, a las previsiones procedimentales en el nivel autonómico, y, por otro lado, la LGICA define separadamente la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental¹⁵, con el fin ligar este documento a las autorizaciones integradas contempladas en la norma o a la formulación de instrumentos de planeamiento, pero sin precisar el modo en que puede llegar a formularse la correspondiente declaración de impacto ambiental. En nuestra opinión, parece que el ánimo del legislador autonómico ha sido simplificar al máximo la relación de las técnicas de prevención y control ambiental de la Ley de 2007 y la evaluación de impacto ambiental, que se caracteriza, cuando corresponde a la Comunidad Autónoma, como un análisis de carácter predictivo sobre «los efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente» de aquellas actuaciones sometidas a los aludidos procedimientos de prevención y control ambiental (art. 19.6), configurándolo, pues, como mero informe que ha de incorporarse de alguna manera a la resolución final de estos procedimientos, si bien desconocemos con qué efectos o alcance respecto de su carácter vinculante o no para estas últimas. Posiblemente, estos aspectos deban ser objeto de consideración por el correspondiente desarrollo reglamentario de la LGICA (en los términos previstos por la Disposición Final segunda). En todo caso, lo que sí parece claro es la intención del legislador de integrar la evaluación de impacto ambiental en la resolución de los nuevos procedimientos de prevención y control ambiental, girando, en tal sentido, hacia la orientación mayoritariamente apoyada por la doctrina¹⁶.

En tercer término, y en línea con las previsiones de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, la Ley crea el Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y en el que figurarán las resoluciones de los correspondientes procedimientos ambientales, convirtiéndose en garantía de transparencia de las actuaciones administrativas correspondientes (art. 18).

Finalmente, quisiéramos realizar algunas consideraciones más concretas respecto de cada uno de los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en la LGICA:

En relación con la Autorización Ambiental Integrada, su definición y ámbito de aplicación coinciden con las previsiones de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, si bien se caracteriza la autorización como «la resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta Ley y lo indicado en su Anexo I» [art. 19.2, en relación con el art. 3.a) de la Ley estatal].

Junto a ello, la conexión con la Ley estatal también se deja sentir respecto de la finalidad

15. El art. 19.5 de la LGICA define el *estudio de impacto ambiental* como el «documento que debe presentar el titular o promotor de una actuación sometida a alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o unificada o el órgano que formule los instrumentos de planeamiento, relacionados en el Anexo I de esta Ley, para su evaluación ambiental. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles que la realización de la actuación puede producir sobre el medio ambiente».
16. Sobre la integración entre la EIA autonómica y la AAI en el marco de la legislación autonómica andaluza sobre prevención ambiental, al amparo de la posibilidad que ofrece el art. 11.4.a), de forma que la Declaración de impacto ambiental autonómica sea uno de los contenidos de la autorización integrada, véase J. JORDANO FRAGA, «Prevención ambiental, informe ambiental y calificación ambiental...» *op. cit.*, pg. 361. Respecto de la tendencia apreciada en numerosas normas autonómicas a la integración de ambos procedimientos cuando se dan en el ámbito autonómico, véase B. LOZANO CIUTANDA, *Derecho Ambiental Administrativo*, 7ª edición, Edit. Dykinson, Madrid, 2006, pg. 363; por su parte sobre las dificultades de mantener dos actos administrativos distintos, aunque dictados por el órgano ambiental, *vid.* I. LASAGABASTER/A. GARCÍA URETA/I. LAZCANO, *Derecho Ambiental. Parte General*, 2ª edición, IVAP, Bilbao, 2007, pg. 346. En todo caso, téngase en cuenta los estudios monográficos, entre otros, de I. REVUEITA PÉREZ, *El control integrado de la contaminación en el derecho español*, Edit. Marcial Pons, Madrid, 2003; AA VV, *Estudios sobre la Ley de Prevención y Control Integrados de la contaminación*, número especial de la *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 3, 2003; A. FORTES MARÍN, *El régimen jurídico de la autorización ambiental integrada*, Ecoiuris, Madrid, 2004 y J. J. PERNAS GARCÍA, *Estudio Jurídico sobre la prevención de la contaminación industrial: la autorización ambiental integrada*, Edit. Atelier, Barcelona, 2004.

integradora de cuantos pronunciamientos ambientales afecten a la actividad o proyecto sometido a esta autorización, tal y como lo evidencian las remisiones al art. 11.1.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio (art. 21) y, sobre todo, en la remisión genérica al Capítulo II del Título III de esta última Ley en cuanto al procedimiento para la obtención de la autorización ambiental integrada, de forma que pocas son las especialidades que la regulación autonómica introduce. No obstante, puede destacarse la previsión de una fase de consultas previas (art. 23) a la presentación de la solicitud de autorización integrada, la ampliación a 45 días del trámite de información pública, la posibilidad de completar o modificar la solicitud, a la vista de las alegaciones presentadas en la fase de información pública, y, por último, la necesaria incorporación de las determinaciones de la evaluación de impacto ambiental autonómica o de la declaración de impacto ambiental estatal a la propuesta de resolución (art. 24.1) LGICA).

Además, llama la atención las cautelas con las que la Ley autonómica contempla la puesta en marcha de la actuación, que van desde la posibilidad de que la autorización ambiental integrada incorpore «la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de la actividad de aquellos condicionantes que se estimen oportunos», llevada a cabo directamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente o por entidades colaboradoras en materia de protección ambiental (art. 25.2 en relación con el art. 26.1), a la exigencia de certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme a las previsiones del proyecto presentado y el condicionamiento de la autorización (art. 26.2).

Por su parte, la autorización ambiental unificada es uno de los dispositivos más novedosos de la Ley autonómica que, junto a la calificación ambiental, tienen amparo en la competencia de la Comunidad para el desarrollo de la legislación estatal básica, entendido en términos de elevación del nivel de protección. Su conceptualización, finalidad e, incluso, la determinación del órgano competente, coinciden a grandes rasgos con los de la autorización ambiental integrada, puesto que se trata de «la resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de la protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y de las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta Ley y lo indicado en su anexo I», integrando, a su vez, «todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones» (art. 19.3).

No obstante, debe llamarse la atención sobre el ámbito de aplicación de esta figura y sobre ciertas previsiones procedimentales de la regulación que lleva a cabo la LGICA.

Así, en lo que respecta al ámbito de aplicación de esta autorización unificada, quizás estemos ante uno de sus aspectos más problemáticos, por la gran variedad de supuestos que el art. 27 contempla al respecto. En este sentido, la regla general es el sometimiento de las actuaciones o proyectos previstos en el Anexo I de la Ley a esta técnica, así como sus modificaciones de carácter sustancial, con independencia de la titularidad pública o privada de la actividad en cuestión; la modificación no sustancial exigirá la mera comunicación a la Consejería competente en materia de medio ambiente (art. 27.3). Junto a ello, se someterán a esta autorización, las actividades sometidas a calificación ambiental cuando afecten al ámbito territorial de más de un municipio, o cuando puedan afectar a los espacios de la Red Natura 2000, y así lo decida la Consejería competente, conforme a los criterios del Anexo III Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental [respectivamente, letras c) y d) art. 27.1]; además, la Consejería también podrá someter las actividades del Anexo I vinculadas a esta autorización o a la autorización ambiental integrada aun cuando sirvan exclusiva o principalmente «para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años», en atención a los criterios del referido Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

Finalmente, el supuesto más llamativo relativo al ámbito de aplicación de esta figura es el referido a «otras actuaciones que por exigencias de la legislación básica estatal deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental» (art. 27.1.f)–: a nuestro juicio, el precepto es de difícil comprensión, especialmente en cuanto a su justificación, en la medida en que no entendemos cuál es la razón para que el sometimiento a una técnica de control como es la evaluación se convierta, a su vez, en criterio determinante para añadirle un nuevo control como el que representa la autorización ambiental unificada; junto a ello, y en atención al juego de Anexos previstos en el Real

Decreto Legislativo 1302/1986, parece que la actuación o proyecto que se somete en cualquier caso a Evaluación de Impacto Ambiental, por estar en el Anexo I de la norma estatal básica, incrementa su carga burocrática por tener que someterse a esta autorización autonómica, mientras que las Actividades o proyectos de Anexo II (que pueden someterse a Evaluación a criterio del órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de los criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo), pueden llegar a la situación absurda de no someterse a ningún control de carácter integral, si ni siquiera vienen recogidos en el Anexo I de la Ley Autonómica. Desde esta perspectiva, parece que la Ley coloca en un segundo plano el objetivo de la simplificación administrativa, en pro de aplicar a toda costa los dispositivos autonómicos de prevención y control ambiental, y ello con el agravante de que, trasladando de manera mimética las provisiones relativas a la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental, deja sin solucionar el modo y el alcance con el que el resultado de este último procedimiento debe incorporarse a la autorización ambiental unificada, favoreciendo, incluso, un trato diferenciado entre la Declaración de Impacto Ambiental estatal y la evaluación que se efectúa en el nivel autonómico¹⁷.

Por último, el ámbito de aplicación de la autorización ambiental unificada se completa con la posibilidad de que la Consejería competente en materia de medio ambiente, mediante acuerdo motivado, y en circunstancias excepcionales, excluya la aplicación de este dispositivo en algunos casos, en los términos del art. 27.4 de la Ley.

En lo que respecta al procedimiento para la obtención de la autorización unificada debe destacarse la gran similitud con el procedimiento de obtención de la autorización ambiental integrada e, incluso, con alguna de las particularidades que la regulación autonómica ha introducido en esta cuestión, en los términos señalados con anterioridad (piénsese, a modo de ejemplo, en la posibilidad de realizar consultas previas, tal y como dispone el art. 30 de la LGICA). No obstante, las provisiones procedimentales de la autorización ambiental unificada también presentan ciertas especialidades que merecen ser destacadas: específicamente, queremos llamar la atención sobre la presencia y actuación del órgano sustantivo en la tramitación de este procedimiento, ya que, aunque el mismo concluye con el pronunciamiento del órgano competente en materia de medio ambiente, se contempla que el órgano sustantivo reciba el proyecto y el estudio de impacto ambiental para que informe al respecto (art. 31.4) y, asimismo, se le debe dar traslado de la propuesta de resolución (art. 31.5). Por su parte, el art. 32 de la Ley contempla la posibilidad de un procedimiento abreviado (de duración máxima de 6 meses y no de ocho) para aquellas actuaciones expresamente vinculadas a esta posibilidad en el Anexo I de la norma.

Por último, frente a la escueta regulación de la autorización ambiental integrada, en buena lógica con el desarrollo de las provisiones básicas estatales, la Ley autonómica regula con gran detenimiento los aspectos relativos al contenido de la autorización, modificación y caducidad de la misma, así como las condiciones de comprobación y puesta en marcha, tal y como disponen, respectivamente, los arts. 33 a 35.

En cuanto a la calificación ambiental, debe señalarse que no estamos ante un dispositivo totalmente novedoso en la legislación andaluza, puesto que ya estaba regulada en la Ley 7/1994, de 18 de mayo. Desde esta perspectiva, pocas son las novedades que la nueva regulación presenta, puesto que seguimos estando ante un procedimiento de carácter ambiental relativo a actividades o proyectos con baja incidencia sobre el medio ambiente, que es competencia de los Ayuntamientos y que constituye paso previo a la obtención de la correspondiente licencia municipal. Los arts. 41 a 45 de la Ley regulan la calificación ambiental, remitiendo a desarrollo reglamentario el procedimiento para su obtención; en este sentido, debe afirmarse la vigencia del Decreto 297/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, ya que éste no ha sido expresamente derogado por la Disposición Derogatoria de la Ley.

Por último, para concluir este epígrafe, nos resta hacer algunas valoraciones sobre la evaluación de planes y proyectos que ahora incorpora la LGICA al modelo de prevención y control ambiental de Andalucía. En este sentido, la Ley, con apoyo en la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, regula la llamada evaluación estratégica de planes y programas con incidencia en el medio ambiente en

17 Así parece deducirse del art. 33.1 LGICA.

los arts. 36 a 39, ajustándose en gran medida al ámbito de aplicación de la norma estatal; desde esta perspectiva son pocas las novedades de la Ley autonómica, si bien ésta remite al desarrollo reglamentario el procedimiento de evaluación de planes y programas, integrándose en el correspondiente procedimiento de aprobación del plan o programa (art. 38). En todo caso, las previsiones básicas procedimentales de los arts. 7 y ss. de la Ley 9/2006 se proyectan directamente en el art. 39 de la LGICA que, a nuestro juicio, resulta un precepto complejo si no se tienen presente a la vez los referidos artículos de la Ley estatal.

La regulación autonómica de la evaluación ambiental de planes y programas podía haber representado una buena oportunidad para concretar extremos que han provocado ciertas críticas respecto de la Ley estatal. Específicamente, la LGICA sigue manteniendo el carácter preceptivo de la memoria ambiental, pero no su alcance vinculante; la participación del órgano ambiental no es principal en el momento de elaborar la referida memoria y tampoco se han previsto consecuencias para el caso de que se detecten incumplimientos en el seguimiento de la evaluación de los planes y programas, una vez que se ha realizado¹⁸.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de 2007 sigue contemplando, en línea de continuidad con la regulación de 1994, la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, exigiendo la presentación de un estudio de impacto ambiental por la Administración que formule el instrumento de planeamiento en cuestión¹⁹, a fin de obtener el pronunciamiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en dos momentos diferentes, a saber: en el de la aprobación inicial del planeamiento, fase en la que se exige un *Informe previo de Valoración Ambiental*, y en el momento de la aprobación provisional del planeamiento, momento en que la Consejería competente en materia de medio ambiente deberá emitir el *Informe de Valoración Ambiental*, esto es, un informe de carácter vinculante, cuyas condiciones de carácter estrictamente ambiental se incorporarán a la aprobación definitiva del plan (art. 40.3)²⁰.

IV. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. EN ESPECIAL, LA CALIDAD Y LA DISCIPLINA AMBIENTAL

Como se ha señalado con anterioridad, la LGICA tiene la virtud de llevar a cabo una tarea de actualización en relación con las numerosas normas ambientales aprobadas en los últimos años en el nivel estatal con el carácter de legislación básica. El Título IV de la Ley autonómica efectúa, así, dicha actualización, regulando medidas concretas para la protección y garantía de la calidad del aire, el agua y el suelo.

En general, puede afirmarse que la Ley 7/2007, de 9 de julio, no llega demasiado lejos en relación con las previsiones sectoriales de la legislación básica estatal, pero debe resaltarse el avance que, sin embargo, se produce respecto de las previsiones de la Ley 7/1994, de protección ambiental y ello sin perjuicio de que se introduzcan previsiones sobre los fenómenos más novedosos de contaminación, como las relativas a la lucha contra la contaminación atmosférica relacionada con los gases de efecto invernadero²¹ o la lucha contra la contaminación lumínica.

Junto a ello, desde una perspectiva general, la calidad ambiental descansa, en esencia, en un

18. Estos aspectos han sido objeto de consideración crítica por B. LOZANO CUTANDA, en tanto que insuficiencias de la regulación estatal, en *Derecho Ambiental Administrativo... op. cit.* pgs. 334 y ss.
19. En virtud de los epígrafes 12.3 a 12.8 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los planes urbanísticos sometidos a esta evaluación son los Planes Generales de Ordenación Urbanística, y las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable; Planes de Ordenación Intermunicipal, así como sus innovaciones; Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable; Planes de sectorización, Planes de desarrollo del Planeamiento General urbanístico cuando este último no haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental; Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a evaluación de impacto ambiental.
20. El procedimiento de evaluación ambiental de los planes urbanísticos también deberá ser objeto de desarrollo reglamentario, si bien la Disposición Transitoria 4ª de la LGICA mantiene la vigencia del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, en lo que se refiere a la evaluación de instrumentos de planeamiento urbanístico, hasta tanto no se apruebe el nuevo reglamento.
21. Así, en relación con la contaminación procedente de la emisión de gases de efecto invernadero, la Ley 7/2007, de 9 de julio, concreta las competencias que la Ley 1/2005, de 9 de marzo, deja a las Comunidades Autónomas respecto de la puesta en marcha del mercado de emisiones de este tipo de gases. Véanse, al respecto, arts. 53 y 59 de la nueva Ley.

esquema de intervención de las Administraciones Autonómica y Local, sobre aquellas actividades que incidan o tengan un potencial considerable para provocar el deterioro del aire, agua y suelo. En este sentido, y sin perjuicio de las particularidades que sumariamente vamos a apuntar a continuación, la garantía de los sectores ambientales descansa en el necesario juego que debe existir entre las normas de calidad y las normas de emisión (especialmente, en relación con la protección del aire y el agua) y en la exigencia de autorización administrativa para aquellas actuaciones que generen contaminación.

Sobre la base de lo anterior, la regulación «sectorial» que efectúa la LGICA se caracteriza por lo siguiente:

En relación con la calidad del medio ambiente atmosférico, las provisiones de la Ley se refieren a la lucha contra la contaminación atmosférica generada por la presencia en el aire de cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la actividad humana y que puede generar efectos sobre la salud de las personas o el medio ambiente²², la lucha contra la contaminación lumínica y la contaminación acústica.

Las medidas de lucha contra el primer tipo de contaminación aludido no son en absoluto novedosas, pues se apoyan en la relación inmisión-emisión de sustancias contaminantes, en la identificación de ciertas instalaciones como potencialmente contaminadoras y en la exigencia de una autorización de emisiones a la atmósfera²³, si bien esta última sólo respecto de «las instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado Español», esto es, la emisión de gases de efecto invernadero, además de «la emisión de otros contaminantes procedentes de instalaciones de combustión de potencia térmica igual o superior a 20 MW de actividades que no estén sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada» (art. 56). Esta última previsión si coordina la exigencia de autorizaciones en materia de contaminación atmosférica, pues conecta con la expresa derogación de los arts. 11, 12 y 13 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, que regulaban el régimen de autorizaciones de las actividades potencialmente contaminadoras, en atención a su clasificación. Asimismo, debe elogiarse el esfuerzo por clarificar las competencias de la Comunidad Autónoma y la de los Municipios del art. 53, destacando el papel de la primera en la aprobación de los Planes de Mejora de la calidad del aire y la competencia de ejecución de los mismos por los segundos.

Por su parte, la lucha contra la contaminación lumínica da lugar a una serie de preceptos que no tenían antecedentes en la normativa andaluza ambiental. Debemos destacar su finalidad preventiva o de minimización de efectos (art. 62), junto a las medidas concretas que se prevén, consistentes en el establecimiento de áreas lumínicas en atención a sus usos y necesidades, la imposición de limitaciones a parámetros luminosos y las restricciones de uso de carácter genérico o en función del tipo de área de que se trate (arts. 63 y 64).

Finalmente, en cuanto a la contaminación acústica, la legislación andaluza ya había realizado un importante esfuerzo de actualización tras la aprobación del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre²⁴, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, incorporando las principales técnicas de lucha contra este tipo de contaminación provenientes del Derecho Comunitario. En consecuencia, el mérito de la regulación efectuada por la LGICA consiste fundamentalmente en elevar de rango esta regulación inicial del Decreto de 2003, con el consiguiente esfuerzo por lograr la compatibilidad con las exigencias de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, puesto que la Ley autonómica incluye como fórmulas de control de la contaminación acústica la llamada zonificación, la realización de mapas del ruido o los planes de acción, además de clarificar las competencias que han de corresponder en esta materia a la Comunidad Autónoma, a la Administración Local y, en su caso, a la «Administración competente por

22. Así se define por el art. 50.2 la «contaminación atmosférica». La aplicación de las disposiciones previstas al efecto para luchar contra este tipo de contaminación debe completarse con las exclusiones del art. 49.2, en cuya virtud la Ley no será de aplicación ni a la contaminación de aire en el interior de los centros de trabajo regulada por su legislación específica, ni a la contaminación producida por todas las radiaciones no luminosas.

23. Véanse arts. 54 a 56 LGICA.

24. *BOJA* núm. 243, de 18 de diciembre; *rect. BO* núm. 125, de 28 de junio de 2004.

razón de la actividad en relación con los grandes ejes viarios, ferroviarios, infraestructuras portuarias y aeroportuarias (art. 69).

La calidad del medio hídrico sigue ahora en la norma autonómica el enfoque integrado de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco Comunitario de actuación en el ámbito de la política aguas y de las respectivas reformas del vigente Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido de proporcionar un tratamiento unitario a la garantía de calidad de las aguas continentales, litorales y las llamadas aguas de transición. Sobre esta base, la Ley 7/2007, de 9 de julio, establece un esquema de protección que, en esencia, consiste en la relación entre las normas de calidad y la emisión y la prohibición genérica de realizar vertidos contaminantes al medio hídrico, salvo autorización; en este sentido, dicha autorización será exigible respecto de vertidos directos o indirectos a las aguas continentales y las aguas litorales, superando, pues, el enfoque excluyente de la Ley 7/1994 y del Decreto 331/1994, sobre calidad de las aguas litorales y procedimiento de tramitación de autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre²⁵.

Finalmente, la calidad del suelo y la regulación relativa a los residuos ponen cierre al Título IV de la Ley, trasladando al ámbito autonómico y desarrollando las previsiones de la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, tanto en materia de suelos contaminados como de residuos en sentido estricto, de forma que en este último caso se lleva a cabo la unificación del régimen jurídico de éstos, sin perjuicio de las especialidades que requieren los residuos urbanos y los peligrosos. A nuestro juicio, resulta llamativo cómo la Ley lleva a cabo la aludida actualización y, sin embargo, en lo que no se oponga a la misma sigue vigente el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre²⁶, de residuos, de forma que ello va a exigir una ardua tarea del intérprete jurídico para conocer exactamente el alcance de la norma reglamentaria. No parece que esta sea la situación más satisfactoria desde una perspectiva meramente técnica.

Por último, sólo nos resta para concluir este epígrafe hacer referencia al Título VIII, sobre disciplina ambiental, puesto que lleva a cabo una regulación exhaustiva tanto de las tareas de vigilancia e inspección y control ambiental que deben asumir las Administraciones Públicas, con auxilio, en su caso de las entidades colaboradoras, como del régimen de infracciones y sanciones correspondientes a cada una de las técnicas y dispositivos vistos con anterioridad. A nuestro juicio, la nueva regulación contrasta considerablemente con el Título equivalente previsto en la Ley 7/1994, fundamentalmente por la extensión y grado de detalle con el que ahora se viene a regular esta materia, pues a la tipificación de infracciones y sanciones, ha de sumarse todo un elenco de previsiones relativas a la responsabilidad, al procedimiento sancionador y a la reparación del daño (arts. 160 y ss.) que, sin duda, dan entidad a la materia sancionadora y constituyen un magnífico cierre de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

V. VALORACIÓN FINAL

Todo lo expuesto nos lleva, finalmente, a realizar una valoración última de la LGICA, que, a la vez, nos permita reflexionar sobre el modelo de tutela ambiental al que pretende dirigirse la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este sentido, la primera de las ideas sobre la que queremos llamar la atención es la importancia que ha adquirido la protección del medio ambiente en el Ordenamiento Autonómico, lo cual se ha dejado sentir, en primer término, en la intensa regulación que el Nuevo Estatuto de Autonomía depara a este bien jurídico, y, en segundo lugar, en la aprobación de la Ley objeto de este estudio.

Admitido lo anterior, la cuestión que se plantea es si la LGICA colma las expectativas que genera una Ley con vocación de generalidad o si, por el contrario, siguen perpetuándose muchas

25. *BOJA* núm. 175, de 4 de noviembre de 1994. En relación con este último Decreto, la disposición derogatoria de la Ley 7/2007, de 9 de julio, deroga expresamente los arts. 13, 14, 23 y 25 del mismo. A ello debe sumarse la vigencia del Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales (*BOJA* núm. 30, de 7 de marzo de 1996), en lo que no se oponga, lógicamente, a las previsiones de la Ley.

26. *BOJA* núm. 161, de 19 de noviembre

de las ineficiencias o insuficiencias que la doctrina ha apuntado en relación con la Ley 7/1994, de 18 de mayo de protección ambiental²⁷.

A nuestro juicio, dos son las consideraciones que deben hacerse al respecto: en primer término, que no hay duda de la necesidad de actualizar el modelo de prevención de la Ley de 1994, por todas las razones que se han expuesto en este Trabajo, de forma que queda sobradamente justificada la oportunidad de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En segundo lugar, es cierto que no estamos ante una Ley General Ambiental en sentido estricto, porque quedan fuera de su consideración ciertos subsectores (especialmente los relacionados con la protección de espacios naturales y flora y fauna silvestre), pero ello no debe llevarnos a negar el lugar principal de la LGICA en la configuración del Derecho Ambiental andaluz, en especial respecto de la lucha contra la contaminación generada por la actividad humana.

Desde esta perspectiva, pensamos que la LGICA no tiene por qué abarcar todos los sectores ambientales, puesto que su acierto es, precisamente, vincular su objeto con la protección de sectores ambientales especialmente afectados por la actividad económica e industrial del hombre. En consecuencia, la Ley tiene un objeto bien delimitado que contribuye a una aplicación eficaz de la misma.

Junto a ello, creemos que la Ley puede continuar siendo el «corazón» del Derecho Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que su estructura y contenidos le permiten desempeñar este papel. Piénsese, en este sentido, en el importante elenco de principios ambientales que recoge la LGICA y que se dejan sentir a lo largo del articulado de la norma, proyectando un modelo de tutela ambiental actual y conforme a las exigencias y necesidades del desarrollo sostenible. A mayor abundamiento, se diseña todo un esquema de protección cuyo punto de partida no puede ser otro que la prevención y mejora de la calidad ambiental, y que está en el origen de todas las técnicas de control y prevención ambiental consideradas, pero que se cierra convenientemente con un Título de Disciplina Ambiental, para el caso de que fallen los dispositivos de prevención *stricto sensu*, de forma que dicho Título no sólo abarca el régimen de infracciones y sanciones, sino que comienza con la consideración detenida de las competencias de inspección y control de las Administraciones Públicas sobre las actividades afectadas por la Ley.

A nuestro juicio, puede afirmarse que la LGICA ha efectuado una profunda reordenación de la materia ambiental en la Comunidad Autónoma, superando gran parte de las ineficiencias detectadas en la Ley 7/1994, de 18 de mayo.

No obstante, debemos admitir que, como todo producto normativo, estamos ante una Ley susceptible de mejora, en el sentido de presentar algunos inconvenientes importantes. Especialmente, en nuestra opinión, debe llamarse la atención sobre la escasa innovación en ciertas materias en relación con la legislación básica estatal, si bien la clave al respecto esté en el desarrollo reglamentario de la Ley. Junto a ello, y en relación con esta última apreciación, quizás hay un exceso en las remisiones al desarrollo reglamentario que puede tener la consecuencia última de no permitir una efectiva aplicación de la Ley: la rapidez con la que se asuma por la Comunidad Autónoma el desarrollo de la misma a través de reglamentos será, sin duda, lo fundamental para valorar la posibilidades de una efectiva implantación del modelo de prevención y control ambiental ahora instaurado.

En cualquier caso, no cabe duda de que el Derecho Ambiental de la Comunidad Autónoma comienza ahora una nueva etapa. Sólo resta comprobar en qué medida se consigue la realización de una fórmula de tutela ambiental apoyada en el irrenunciable desarrollo sostenible y en la novedosa responsabilidad compartida.

27. Al respecto, véase D. VERA JURADO (Coord.), *Derecho Ambiental de Andalucía... op. cit.* pgs. 262 y ss.

de las ineficiencias o insuficiencias que la doctrina ha apuntado en relación con la Ley 7/1994, de 18 de mayo de protección ambiental²⁷.

A nuestro juicio, dos son las consideraciones que deben hacerse al respecto: en primer término, que no hay duda de la necesidad de actualizar el modelo de prevención de la Ley de 1994, por todas las razones que se han expuesto en este Trabajo, de forma que queda sobradamente justificada la oportunidad de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En segundo lugar, es cierto que no estamos ante una Ley General Ambiental en sentido estricto, porque quedan fuera de su consideración ciertos subsectores (especialmente los relacionados con la protección de espacios naturales y flora y fauna silvestre), pero ello no debe llevarnos a negar el lugar principal de la LGICA en la configuración del Derecho Ambiental andaluz, en especial respecto de la lucha contra la contaminación generada por la actividad humana.

Desde esta perspectiva, pensamos que la LGICA no tiene por qué abarcar todos los sectores ambientales, puesto que su acierto es, precisamente, vincular su objeto con la protección de sectores ambientales especialmente afectados por la actividad económica e industrial del hombre. En consecuencia, la Ley tiene un objeto bien delimitado que contribuye a una aplicación eficaz de la misma.

Junto a ello, creemos que la Ley puede continuar siendo el «corazón» del Derecho Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que su estructura y contenidos le permiten desempeñar este papel. Piénsese, en este sentido, en el importante elenco de principios ambientales que recoge la LGICA y que se dejan sentir a lo largo del articulado de la norma, proyectando un modelo de tutela ambiental actual y conforme a las exigencias y necesidades del desarrollo sostenible. A mayor abundamiento, se diseña todo un esquema de protección cuyo punto de partida no puede ser otro que la prevención y mejora de la calidad ambiental, y que está en el origen de todas las técnicas de control y prevención ambiental consideradas, pero que se cierra convenientemente con un Título de Disciplina Ambiental, para el caso de que fallen los dispositivos de prevención *stricto sensu*, de forma que dicho Título no sólo abarca el régimen de infracciones y sanciones, sino que comienza con la consideración detenida de las competencias de inspección y control de las Administraciones Públicas sobre las actividades afectadas por la Ley.

A nuestro juicio, puede afirmarse que la LGICA ha efectuado una profunda reordenación de la materia ambiental en la Comunidad Autónoma, superando gran parte de las ineficiencias detectadas en la Ley 7/1994, de 18 de mayo.

No obstante, debemos admitir que, como todo producto normativo, estamos ante una Ley susceptible de mejora, en el sentido de presentar algunos inconvenientes importantes. Especialmente, en nuestra opinión, debe llamarse la atención sobre la escasa innovación en ciertas materias en relación con la legislación básica estatal, si bien la clave al respecto esté en el desarrollo reglamentario de la Ley. Junto a ello, y en relación con esta última apreciación, quizás hay un exceso en las remisiones al desarrollo reglamentario que puede tener la consecuencia última de no permitir una efectiva aplicación de la Ley: la rapidez con la que se asuma por la Comunidad Autónoma el desarrollo de la misma a través de reglamentos será, sin duda, lo fundamental para valorar las posibilidades de una efectiva implantación del modelo de prevención y control ambiental ahora instaurado.

En cualquier caso, no cabe duda de que el Derecho Ambiental de la Comunidad Autónoma comienza ahora una nueva etapa. Sólo resta comprobar en qué medida se consigue la realización de una fórmula de tutela ambiental apoyada en el inenunciable desarrollo sostenible y en la novedosa responsabilidad compartida.

27. Al respecto, véase D. VERA JURADO (Coord.), *Derecho Ambiental de Andalucía*, op. cit. pgs. 262 y ss.